

Science. Made in Baden-Württemberg.
www.swabian.org

Swabian Research n.e.V.
CoCenter, Koppoldstr. 1
86551 Aichach
Germany

Irina Jakovleva, Simon Nathan, Sachiko Takahashi, Riku Honda, Carolina Diamandis
Corresponding author: Dr. Simon Nathan, team@swabian.org

Basiswissen

Die mitochondriale NTBI-Glykolyse-Zytopathie (NG-Zytopathie)

Abstract

In diesem Report werden die Untersuchungen einer mitochondrialen PDH-Zytopathie und des Eisenstoffwechsels im Rahmen des H63D-Syndroms beschrieben, die zur Arbeitsdiagnose einer NTBI-Glykolyse-Zytopathie (NG-Zytopathie) führen. Diese Erkrankung ist charakterisiert durch eine gestörte Glukoseverwertung über den anaeroben Weg der Glykolyse und eine durch die HFE H63D-Mutation verursachte NTBI-Überladung, die zu schweren oxidativen Schäden führt. Es wird durch die Summe der beobachteten Fälle deutlich, dass beide Komponenten synergetisch zusammenwirken und ein komplexes, individuelles Symptombild erzeugen. Das vorgestellte Beispiel eines repräsentativen Patienten zeigt die Vielfalt der möglichen Manifestationen auf, darunter endokrine Störungen, Leberbeteiligungen, Herzinsuffizienz und neurologische Symptome. Es ist aufgrund der Messwerte in den betroffenen Familien bis zum Beweis des Gegenteils davon auszugehen, dass die Krankheit durch X-chromosomale Vererbung weitergegeben wird, wobei jeweils Mutter Trägerin des mutierten Gens ist, aber aufgrund des Phänomens der X-Inaktivierung klinisch symptomfrei bleibt. Die NG-Zytopathie stellt eine seltene und bisher massiv unterdiagnostizierte Erkrankung dar, die eine frühzeitige Diagnose und symptomatische Behandlung erfordert. Weitere Forschungen sind notwendig, um das Krankheitsbild besser zu verstehen und potenzielle therapeutische Ansätze zu erarbeiten.

Glykolyse-Zytopathie

Wenn die Zuckerverwertung unphysiologisch stetig über den anaeroben Weg der Glykolyse statt, wie üblich, über den Citratzyklus erfolgt, spricht man, vor allem im asiatischen Raum, von einer Glykolyse-Zytopathie. Die Glykolyse ist ein universeller und früh in der Evolution angelegter metabolischer Pfad, der in nahezu allen Zellen und Organismen vorkommt. Sie dient der Umwandlung von Glucose in Pyruvat, wobei energiereiche Moleküle, ATP und NADH, produziert werden. Diese dienen der Zelle als Energiequelle oder zur weiteren Verwendung in anderen metabolischen Pfaden (Alberts et al., 2002). Eine Störung in diesem Prozess, wie sie bei der Glykolyse-Zytopathie auftritt, kann gravierende Auswirkungen auf den Energiestoffwechsel der Zelle und den Organismus als Ganzes haben. In diesem Fall führt die Glykolyse-Zytopathie zu einer ineffizienten Nutzung der Glucose, was zu einer Erhöhung der Laktatproduktion und einer Reduzierung der essentiell wichtigen ATP-Produktion führt. Es ist ein Endprodukt der anaeroben Glykolyse, und eine sich regelhaft ablaufende postorandiale Erhöhung seines Spiegels im Blut ($> 2,2$ mmol/l, insbesondere $>2,8$ mmol/l) ist ein Hinweis auf eine pathologische aerobe Energieproduktion (Andersen et al., 2017) mit weitreichenden metabolischen Fehlbläufen über nicht vorhersehbar oder nachvollziehbar komplexe Kaskadeneffekt. Da ATP die primäre Energiequelle für viele zelluläre Prozesse ist, kann eine Reduktion seiner Produktion verschiedene Zellfunktionen beeinträchtigen und zu Symptomen verschiedener Schweregrade in nahezu allen Zellen führen (Hoffmann 2019).

NTBI Überladung

Im Rahmen des H63D-Syndrom, einem von vielen Phänotypen der homozygoten (nicht der heterozygoten) HFE H63D-Mutation

kommt es zu einer Akkumulation durch massiv zelltoxisches non-transferrin bound iron (NTBI), welches schwerste oxidative Schäden und/oder Fehlfunktionen vor allem im Gehirn, der Leber, dem Herz, der Haut, dem endocrinen System, den Nebennieren und den Gonaden anrichtet.

Die NTBI-Glykolyse-Zytopathie (NG-Zytopathie)

Sowohl die Glykolyse-Zytopathie wie auch das H63D-Syndrom sind für sich genommen schwerwiegende und konsequenzenreiche Erkrankungen. Eine Kombination aus beiden ist dementsprechend hoch problematisch. Wir haben an einer mitochondrialen PDH-Zytopathie oder am Eisenstoffwechsel im Sinne eines H63D Syndroms Erkrankte im Zeitraum 2019 bis 2022 untersucht, ob bei ihnen die jeweils andere Störung ebenfalls nachweisbar vorliegt. Patienten mit anderen Störungen des Eisenstoffwechsels haben wir ausgeschlossen, wenn auch bei ihnen Hinweise auf eine Mitochondriopathie überdurchschnittlich häufig nachzuweisen sind. Ausschlaggebend hierfür war, dass wir bei am H63D-Syndrom erkrankten Patienten am beständigsten postprandial signifikant erhöhte Laktatwerte, teils paradoxerweise sogar einen Anstieg der Ketonkörper, gemessen haben und bei Patienten mit einer gesicherten mitochondrialen PDH-Zytopathie (Glykolyse statt Citratzyklus) fast regelhaft erhöhte postprandiale Messwerte der Transferrinsättigung beobachtet haben, was Anlass für eine Untersuchung auf Mutationen im HFE Gen H63D war (Lazar, Steinberg, Seideman, 2022).

Setting

Unsere Institutionen betreuen in Summe um 300 Patienten beiderlei Geschlechts und im Alter von 18 und 72 Jahren pro Jahr. Bei der mitochondrialen NTBI-Glykolyse-Zytopathie

(Arbeitsdiagnose, Abkürzung 'NG-Zytopathie') ist der deutlich gestörte Glukosestoffwechsel (Glykolyse) mit dem H63D-Syndrom in Form einer noch nicht gänzlich verstandenen mitochondrialen Dysfunktion synergetisch verbunden. Die klinisch zu beobachtenden Muster und Werte lassen eine bloße Korrelation oder gar Zufall als Erklärung ausschieden. Die hohe Komplexität dieser Pathologie des Energiestoffwechsels und der Zellfunktion und weist eindrucksvoll darauf hin, wie Störungen in einem System weitreichende Auswirkungen auf andere haben können.

Pars pro toto

Es wurde entschieden, diesen Sachverhalt im Rahmen dieses kurzen Papers am Beispiel eines repräsentativen Patienten (m/47/ Europäer) nachvollziehbar zu erklären. Jener uns vorgestellte Patient präsentierte eine Reihe von Symptomen, die sowohl auf das H63D-Syndrom als auch auf spezifische Manifestationen der mitochondrialen Zytopathie mit Störung des Citratzyklus mit drastischer Shift zur Glykolyse hinweisen. Nüchtern hat dieser Patient, dieser Index wiederum pars pro toto, einen Laktatwert von im Durchschnitt normalen 1,5 mmol/l. Postprandial steigt dieser Wert parallel zum Blutzucker auf bis um die 5 mmol/l. Der paradoxe Anstieg der Ketonkörper lässt sich bei diesem und anderen Patienten am ehesten im postprandialen Blutzuckerbereich zwischen 150 und 180 mg/dl nachweisen, leicht aber signifikant von 0,0 mmol/l auf bis 0,5 mmol/l, im Durchschnitt 0,2 mmol/l - prototypisch für diese Art der Zytopathie (Hoffmann 2019). Da das klinische Bild hoch individuell ist, hier eine Auflistung der Leitsymptome des Patienten Diese sind hoch variabel, und umfassen in diesem Fall:

- Progredienter Teilzusammenbruch der Selbststeuerungsfähigkeit des endokrinen Systems mit Störungen in verschiedenen endokrinen Funktionen inkl. Schäden an

Nebennieren und Hypophyse, z.B. in der Selbststeuerung dysfunktionale HPA-Achse, Hyperadrenalinämie, etc.

- Kryptische Leberbeteiligung, wie u.a. erhöhte Leberfunktionswerte, Steatosis hepatis, diverse abnorme Veränderungen (z.B. Glykogenlochkerne und milde Entzündungszeichen in der Biopsie), eine zwar gutartige aber raumfordernde Gewebemehrmildung, und andere Anomalien nicht-klassischer Natur.
- Herzinsuffizienz und schweren Störungen der Reizleitung und eingeschränkter Herzfunktion im Sinne einer sinkenden LV-EF ("Pumpleistung").
- Hirnschäden, mit Fokus auf die Substantia nigra, mit neurologischen Symptomen mannigfaltiger Art, ähnlich den nicht-motorischen Symptomen einer Parkinson-Erkrankung mit (in der TCS) deutlichen Degeneration der Substantia nigra.
- Schwankende Sehkraft
- Konzentrationsstörungen
- Beeinträchtigung der exekutiven Funktionen
- Milde Schwerhörigkeit
- Hyperreagibles innates Immunsystem
- bullöse Hautveränderungen (intermittierend)
- Zudem weitere, sehr zahlreiche und in der Schwere variierende Manifestationen des H63D-Syndroms, das eine Vielzahl von Symptomen beinhaltet, die mit toxischer NTBI-Eisenakkumulation in Verbindung stehen.

Hinzu kommen eine ganze Plethora an Symptomen, die sich aus der Synergie von Eisenstoffwechselstörung und Zytopathie ergeben:

- Schwächegefühle
- muskuläre Schwäche bei normgerechter Skelettmuskulatur
- der klassischen Narkolepsie sehr ähnliche aber aggressivere Anfälle mit Halluzinationen beim Aufwachen
- zeitweise kompensierten ATP-Mangel
- Gleichgewichtsprobleme

- Gastroparese
- Motilitätsstörungen
- sensorische Überlastung
- Hypertonie
- absolute Stressintoleranz
- Bewegungsstörungen verschiedener Art und Schwere
- Dranginkontinenz
- Glukosestoffwechselstörung (Diabetes Typ-3-C >>europäische Klassifikation<<)
- etc.

Dies ist eine repräsentative Auswahl, die vollständige Symptomliste würde an dieser Stelle den Rahmen sprengen.

Die Richtung jedoch ist klar: überall dort, wo ATP in besonderem Maße benötigt wird, treten die Symptome der Glykolyse mit besonderer Deutlichkeit zu Tage.

Hinzu kommen die Zellschäden durch NTBI-Eisen im Rahmen des H63D-Syndroms welche wiederum auf die Mitochondrien prooxidativ und damit entzündungstreibend einwirken.

X-Inaktivierung der Mütter

Den Erbgang einer homozygoten HFE H63D Mutation ist autosomal-rezessiv. Anders dagegen viele Zytopathien. Sie werden meist X-chromosomal an die Abkömmlinge weitergegeben. Frauen besitzen zwei X-Chromosome und können eine mutierte und eine gesunde Version des gleichen Gens haben. Durch einen Prozess, der als X-Inaktivierung bezeichnet wird kann in jeder Zelle eines weiblichen Embryos eines der beiden X-Chromosomen gleichsam ausgeschaltet werden (Bittel et al., 2008).

In diesem Fall ist die Mutter des Probanden Trägerin der relevanten Gens, jedoch aufgrund des Phänomens der X-Inaktivierung symptomfrei, mit Ausnahme von kurzen postprandialen metabolischen Anomalien, die klinisch nicht von Bedeutung sind, jedoch so typisch, daß das gleiche Muster bei Sohn

und Mutter beliebig oft replizierbar ist. Ein x-chromosomaler Erbgang ist damit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gegeben.

Diskussion

Der beschriebene Fall stellt, pars pro toto, eine seltene und bisher generell und fahrlässig massiv unterdiagnostizierte mitochondriale Erkrankung dar, die klinisch mit der Arbeitsdiagnose "mitochondriale NTBI-Glykolyse-Zytopathie" (NG-Zytopathie) treffend bezeichnet wird. Beide definierenden Aspekte, das H63D-Syndrom wie auch der auf zellulärer Ebene gestörte Stoffwechsel des Zuckers sind ursächlich nicht behandelbar. Umso wichtiger ist eine frühzeitige Diagnose trotz der erheblichen Schwierigkeiten, die durch das bunte und hoch individuelle Symptombild in der Regel massiv erschwert wird. Jedoch stehen beim H63D-Syndrom nunmehr humangenetische Untersuchungen zur Verfügung.

Die Shift vom Citratzyklus zur Glykolyse mit allen damit einhergehenden Folgen kann man, wenn man weiß nach was man sucht und zur Verfügung stehende Anverwandte des Patienten als Freiwillige hat, auch ohne humangenetische Verfahren mit hoher Zuverlässigkeit diagnostizieren. Im Grunde sogar präziser, da einzelne Schritte des Stoffwechsels damit zielgenau untersucht werden können.

Es handelt sich dabei mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um eine X-chromosomal vererbte Krankheit mit einer besonderen schweren Komplikation durch die Beteiligung des Eisenmetabolismus (H63D-Syndrom). Beide Teilaspekte, die Glykolyse-Zytopathie wie auch das H63D-Syndrom, die zusammen die NTBI-Glykolyse-Zytopathie ergeben, können bislang nur symptomatisch behandelt werden. Weitere Untersuchungen und Studien sind notwendig, um das volle Spektrum dieser Erkrankung, komplex

verwobenen Pathomechanismen und mögliche therapeutische Ansätze weiter aufzudecken.

Humangenetische Untersuchungen

Mutationen des HFE Gens H63D lassen sich heutzutage einfach und schnell durchführen. Anders die Lage bei den mitochondrialen Zytopathien. In der Tat wurde in diesem Bereich erhebliche Fortschritte gemacht, jedoch täuscht der öffentlich erzeugte Eindruck, mit Stand heute (2023) sei bereits alles abgedeckt, was abzudecken ist. Dem ist nicht so.

Die meisten mitochondrialen Zytopathien hat man bis heute nicht erkannt, und was man nicht kennt, kann man auch nicht sehen. Eine Exom-Diagnostik ergibt in der Regel eine Vielzahl genetischer Varianten. Um eine schnelle und effektive Auswertung zu ermöglichen, muss man das klinische Krankheitsprofil des Patienten genau explorieren, um dann jene potenziellen Gene zu definieren, die für den spezifischen Fall des relevant sein könnten (Bioscentia 2023). Bedeutet: man muss klinisch sehr genau wissen, was man wo suchen muss, und selbst dann sind die Trefferquoten gering (s.u.) oder das Geschehen zu komplex, um zu einer wegweisenden Diagnose zu gelangen. Die Exom-Diagnostik ist daher bis auf Weiteres ein Baustein unter vielen, um den, weil modern und schick, recht viel Lärm gemacht wird. Sicher werden in einigen Jahren hunderte, wenn nicht noch mehr, Syndrome humangenetisch diagnostizierbar sein. Heute sieht die Bilanz jedoch noch armselig aus, vor allem im Kontrast zur Selbstdarstellung der Protagonisten und ihres Tuns. Wenigstens so, daß die humangenetische Untermauerung einer Arbeitsdiagnose bisweilen einmal gelingen mag, was dann erfreulich ist - aber eben auch wenig wahrscheinlich. Selbst bei den wenigen bislang in all ihren Aspekten "bekanntem" Mitochondriopathien liegen die

Trefferquoten in der klinischen Humangenetik bei nur 30 bis 60%. Bei den vielen übrigen unklaren Syndromen, die noch auf lange Zeit die Mehrheit ausmachen werden, sind die Funde noch erheblich niedriger, so daß der Nutzen einer Exom-Analyse hier weiterhin als akademisch interessant aber klinisch wenig hilfreich zu bewerten ist (Mahler et al. 2019, Bauer et al. 2017, Srivastava et al. 2014, MGZ München 2023). Es ist somit hoch bedenklich, dass kleine Teams mit erheblichen Budgets hinter großen Begriffen wie "next generation sequencing" die Deutungshoheit in diesem Arbeitsbereich an sich reißen. Es ist, wie wenn sich Henry Ford nach Einführung seines "Modell T" angemaßt hätte, von nun an zu bestimmen, was ein Auto ist und was nicht, komme was wolle.

Bezogen auf die NG-Zytopathie ist es deshalb von erheblicher Bedeutung, da Patienten meist nur auf eine Mutationen im X-chromosomalen PDHA1-Gen untersucht werden. Das mag bisweilen einen Treffer geben, meistens jedoch nicht, da die Shift zur Glykolyse mitnichten nur von einem Gen abhängig ist, dazu hochkomplex und bis dato nicht verstanden. Was jedoch wohl etabliert, gut zu deuten und nachvollziehbar ist, sind all jene Untersuchungsmethoden, die bis zur gut finanzierten Etablierung des Sequencing-Hypes klinischer Standard waren - und es aufgrund der noch in den Kinderschuhen laufenden humangenetischen Diagnostik von Mitochondriopathien auf absehbare Zeit auch bleiben werden. Daraus folgt, daß auch der Glykolyse-Aspekt des in diesem Paper beschriebenen Syndroms, weiterhin auf die klassische Weise diagnostiziert werden muss.

Fazit

Beide Erkrankungen, das H63D-Syndrom wie auch eine metabolische Störung des Zuckerstoffwechsels auf zellulärer Ebene sind selten, ihr gemeinsames Auftreten noch seltener. Dennoch gehen die Autoren von einer wesentlich höheren Prävalenz aus, da

das Syndrom in vielen Fällen äußerst schwer zu diagnostizieren sein kann und die Mitarbeit des Patienten wie auch dessen lebender Vorfahren vonnöten sein kann. Die Fixierung auf die wenigen, bisher klar definierten Mitochondriopathien tut ihr Übriges, um den Blick des Diagnostikers auf eine NG-Zytopathie zu verstellen. Es sind bislang gerade einmal ein gutes Dutzend Mitochondriopathien nach allen Regeln der Kunst beschrieben worden. Wobei es in den Fachkreisen eine Binsenweisheit ist, daß es hunderte weitere Mitochondriopathien bzw. Zytopathie gibt. Daher sollte bereits beim geringsten Verdacht auf eine Zytopathie eine fundierte Abklärung an einer der mehr werdenden spezialisierten ärztlichen Praxen oder einem Universitätsklinikum erfolgen. Eine humangenetische Sicherung der Diagnose ist nur für den NTBI-Aspekt möglich (HFE Gene u.a.), bis auf absehbare Zeit hinaus jedoch nicht für das Problem der Shift zur Glykolyse. Dieser Anteil muss und kann jedoch sehr gut mit den bisher im Einsatz befindlichen diagnostischen Verfahren gesichert werden

Interessenskonflikte

Keine vorhanden.

Referenzen

Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., & Walter, P. (2002). *Molecular Biology of the Cell*. Garland Science.

Hoffmann GF. Metabolische Erkrankungen. Pädiatrie. 2019;41–73. German version. DOI: 10.1007/978-3-662-57295-5_3. PMID: PMC7498399.

Andersen, L. W., Mackenhauer, J., Roberts, J. C., Berg, K. M., Cocchi, M. N., & Donnino, M. W. (2017). Etiology and therapeutic approach to elevated lactate. *Mayo Clinic Proceedings*, 92(10), 1564-1580.

Srivastava S, Cohen JS, Vernon H, et al.: Clinical whole exome sequencing in child neurology practice. *Ann Neurol* 2014; 76: 473–83

Bittel, D. C., Theodoro, M. F., Kibiryeva, N., Fischer, W., Talebizadeh, Z., & Butler, M. G. (2008). Comparison of

X-chromosome inactivation patterns in multiple tissues from human females. *Journal of Medical Genetics*, 45(5), 309-313.

Carolina Diamandis, David Seideman, Smith Lucas. H63D: The Other Mutation (2021 version). Authorea. November 29, 2021. DOI: 10.22541/au.163820567.76952749/v1

Feder, J. N., Gnirke, A., Thomas, W., (1996). A novel MHC class I-like gene is mutated in patients with hereditary haemochromatosis. *Nature Genetics*, 13, 399-408

Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., & Walter, P. (2002). *Molecular Biology of the Cell*. Garland Science.

Lazar, M; Seideman, D; Steinberg B., et al. (2022). Endocrinology: Patients suffering from H63D syndrome are at high risk to develop clinically relevant endocrine abnormalities affecting their adrenal glands as well as their HPA and SMA axes. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7269209>

Andersen, L. W., Mackenhauer, J., Roberts, J. C., Berg, K. M., Cocchi, M. N., & Donnino, M. W. (2017). Etiology and therapeutic approach to elevated lactate. *Mayo Clinic Proceedings*, 92(10), 1564-1580.

Hentze, M. W., Muckenthaler, M. U., & Andrews, N. C. (2004). Balancing acts: molecular control of mammalian iron metabolism. *Cell*, 117(3), 285-297.

Brissot, P., Ropert, M., Le Lan, C., & Loréal, O. (2012). Non-transferrin bound iron: a key role in iron overload and iron toxicity. *Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects*, 1820(3), 403-410.

Bioscientia Labor (2023) Das nächste Kapitel der DNA-Analyse übersetzt Exom-Sequenzierung in klinischen Nutzen <https://genetik.bioscientia.de/methoden/exom/>

Mahler E, Johannsen J, Tsiakas K (2019) Exom-Sequenzierung bei Kindern. Ungeklärte Entwicklungsstörungen und neurologische Erkrankungen. *Dtsch Arztebl Int* 2019; 116: 197-204; DOI: 10.3238/arztebl.2019.0197

MGZ München <https://www.mgz-muenchen.de/diagnostik/exom-diagnostik.html> (Stand Juli 2023)

Bauer P, Wildhardt G, Gläser D, et al.: S1 Leitlinie: Molekulargenetische Diagnostik mit Hochdurchsatzverfahren, beispielsweise mit Next-Generation Sequencing 2017.

Received on October 7th, 2022

Peer reviewed by Georg Schuster, MD, PhD and his team.

Accepted for publication on July 5th, 2023

Updated reviewed version on July 18th 2023